

Кондратюк А. Ю.

Кандидат мистецтвознавства, начальник науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ДО ПИТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗРАЗКІВ БАРОКОВИХ РОЗПИСІВ ЛАВРСЬКОЇ ШКОЛИ

(за матеріалами колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”)

Досліджуючи питання зразків розписів лаврської школи барокової доби, і в цьому контексті – композицій Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 20–30-х рр. XVIII ст., ми свого часу зазначали, що здебільшого ці зразки були гравійованими. Це передусім європейські лицеві Біблії Піскатора, Вайгеля, Меріана, а також інші збірники європейських гравюр, зокрема, гравійовані рисувальні школи. Зразками могли бути й окремі естампи¹.

Крім проблеми визначення прототипів конкретних композицій, нас цікавило й питання наявності цих зразків у вітчизняних зібраннях. З цього приводу було зазначено, що частина гравійованих альбомів із майна лаврської малярської майстерні, які були “прообразами” композицій лаврських стінописів і ікон, збереглася до нашого часу. Зокрема, у київських зібраннях містяться принаймні два примірники одного з головних джерел іконографії сюжетів лаврського надбрамного храму – славнозвісної Біблії Піскатора: це видання 1650² та 1674 р.³ Києво-Печерській лаврі свого часу належала також Біблія Вайгеля (Новий Завіт), що було видано у Нюрнберзі 1695 р.⁴ Серед збірки “кужбушків” – колекції гравійованих альбомів, гравюр і малюнків лаврської іконописної майстерні XVIII ст.⁵ є також два екземпляри Біблії Меріана (Старий Завіт), один із яких був власністю Антонія Тарасевича⁶. У тому самому зібранні “кужбушків” є кілька європейських “Абецадл” – гравійованих рисувальних шкіл⁷. Численні зображення тварин із цих альбомів могли бути взірцями для розписів притвору Троїцької церкви. Однак слід зважати на те, що велика кількість “зразків” могла і не зберегтися, але у Лаврі в першій половині XVIII ст. їх могли знати й користувалися ними.

Самі розписи Троїцької надбрамної церкви незаперечно свідчать, що майстри лаврської малярні першої половини XVIII ст. широко користувалися ще одим відомим європейським гравійованим альбомом – Біблією Вайгеля, виданою в Аугсбургу 1695 р.⁸ Дослідники зазначають, що її побутування в країнах східнохристиянського світу в ранньомодерну добу було достатньо широким. Іконописці й гравери нерідко брали ілюстрації цього видання за зразки. Якоюсь мірою Біблія Вайгеля “замінила” навіть надзвичайно “популярну” Біблію Піскатора XVII ст.⁹ Це, зокрема, засвідчують й окремі композиції Троїцької надбрамної церкви, які настільки точно відтворюють гравюри аугсбурзького видання Біблії Вайгеля, що не залишають сумнівів щодо свого прототипу. Можна навіть стверджувати, що це друге основне джерело іконографії сюжетів Троїцької церкви поряд із Біблією Піскатора. Однак донедавна не було виявлено екземплярів Біблії Вайгеля, або її частин, що були пов’язані з лаврською живописною майстернею.

¹ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилїстика // Лаврський альманах. Вип. 13. Спецвипуск 5. Київ : НКПІКЗ, видавництво “Віпол”, 2004. С. 95.

² ІР НБУВ, ф. 229, № 24. Екземпляр дефектний.

³ НКПІКЗ, ф. КПЛ, інв. № 1-320 (КВ 915 / ГР). Екземпляр дефектний. Біблія розшита на окремі аркуші.

⁴ ІР НБУВ, ф. 160, № 657. На арк. 163-165 цього видання скорописом написано “Києво-Печерская Лавра”.

⁵ Там само, ф. 229, № 1-48.

⁶ Там само, № 32, 33. На форзаці альбому № 32 напис скорописом: “Сія книга... библия в лицах... власная отца Антония Тарасевича”.

⁷ ІР НБУВ, ф. 229, № 23, 25, 26, 28, 31, 36, 38, 44, 45, 46.

⁸ *Cristoph Weigel. Biblia Ectypa. Augsburg, 1695.* Про використання ілюстрацій цього видання за взірці лаврськими граверами писав ще Ф. І. Титов. Див.: *Титов Ф. И.* Типографія Києво-Печерської лаври: Исторический очерк. 1606–1616–1916. Киев, 1916. С. 495.

⁹ *Боровикова Е. Н., Хромов О. Р.* Исследования и реставрация Елизаветинской Библии с западноевропейскими гравюрами из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. URL: <http://stsl.ru/news/all/issledovaniya-i-restavratsiya-elizavetinskoy-biblii-s-zapadnoevropeyskimi-gravyurami-iz-svyato-troits>.

Питання щодо джерел іконографії розписів Троїцької надбрамної церкви, методу праці лаврських іконописців барокової доби і характеру використання ними європейських гравійованих зразків було висвітлено нами в низці публікацій¹. Однак введення до наукового обігу матеріалів колекції Національного заповідника “Киево-Печерська лавра” відкриває нові перспективи в цих напрямках. На 14 негативах 20–30-х рр. ХХ ст., виконаних на склі (розмірами 24×18 см), інв. № КПЛ-Н-168-181, що внесені до бази даних ЕЛАУ, відтворено ілюстрації аугсбурзького видання Біблії Вайгеля 1695 р. Донедавна зображення на цих негативах було означено як “Гравійовані ілюстрації до Біблії з написами німецькою і латинською мовами ХVII ст.” В процесі оцифрування і внесення до електронної бази атрибуцію було уточнено к.і.н, с.н.с. Заповідника Г. Філіповою.

Зображення композицій, що є іконографічним прообразами розписів Троїцької церкви, містяться на 12 з них. Це композиції на сюжети Старого і Нового Завітів. Всі негативи в непоганому стані, лише на екземплярі інв. № КПЛ-Н-177 відбито правий верхній кут. Зіставлення зображень означених негативів зі стінописом Троїцької церкви дає змогу наочно продемонструвати зв'язок розписів цього храму з ілюстраціями аугсбурзького видання Біблії Вайгеля, а також дещо більше дізнатися про історію і діяльність лаврської малярської майстерні не тільки за барокової доби, але й у пізніший час.

Негативи чітко відтворюють аркуші лицевої Біблії. На кожному аркуші було вміщено по 4 невеликі прямокутні видовжені по вертикалі сюжетні композиції. Вгорі кожної – посилання на біблійний текст і відповідний сюжетові напис латинською мовою в один рядок. У нижній частині – посилання на біблійний текст і більш розгорнутий напис німецькою мовою у кілька рядків. На зображенні одного з аркушів лицевої Біблії (негатив інв. № КПЛ-Н-170) у композиції “Блаженні голодні і спрагли правди” (іл. 11), що розміщено ліворуч вгорі, завдяки пошуковій роботі, здійсненій І. В. Шульц², вдалося помітити монограму гравера і її розшифрувати. Монограма “G.C.E. del.” міститься зліва внизу під текстом німецькою мовою. Розшифровано як “Georg Christoph Eimmart” – “Георг Хрістоф Айммарт”³.

Нижче здійснено зіставлення гравійованих зображень Біблії Вайгеля та виконаних за їхніми зразками композицій Троїцької надбрамної церкви. Як вважаємо, це дасть змогу зробити певні загальні висновки. У цій публікації буде проаналізовано зображення гравійованих ілюстрацій і виконаних за їхніми зразками розписів лише на новозавітну тематику. Паралельному розгляду зображень ілюстрацій Біблії Вайгеля і композицій Троїцької церкви на сюжети Старого Завіту маємо на меті присвятити окрему публікацію.

Негативи з колекції Заповідника розглядатимемо у порядку зростання інвентарних номерів. Якщо на одному аркуші лицевої Біблії розміщено кілька композицій, що є

¹ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилїстика. С. 95-113, 132-146; *її ж.* Першовзрїрці та аналоги композицій стїнопису Троїцької церкви Києво-Печерської лаври // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. Зб. наук. пр. Київ : НКПКЗ, видавництво “Вїпол”, 2004. Вип. 12. С. 60-71; *її ж.* Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. Київ : НКПКЗ, видавництво “КВЦ”, 2005; *її ж.* Семантика і стилїстика розписів Троїцької церкви Києво-Печерської лаври // Софія. 2005. № 4. С. 142-163; *її ж.* До питання про виконавців стїнопису лаврської Троїцької церкви // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. пр. Київ : НКПКЗ, видавництво “Фенїкс”, 2006. Вип. 16. С. 5-17; *її ж.* Живописна майстерня Києво-Печерської лаври 1-ї пол. ХVІІІ ст. // Історико-культурні надбання Сїверщини в контексті історії України. Зб. наук. праць. Глухів, 2006. С. 93-96; *її ж.* Художній напрям малярської майстерні Києво-Печерської лаври першої половини ХVІІІ ст. // Могилянські читання 2005: Монастирські комплекси в контексті християнської культури: Зб. наук. праць. Київ : НКПКЗ, видавництво “Фенїкс”, 2006. С. 239-252; *її ж.* Європейський вплив на іконографію розписів Троїцької надбрамної церкви // Пам'ятки України. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. 2012. № 6. С. 10-23.

² Принагідно висловлюю вдячність колегам: І. В. Шульц, заст. начальника н.-д. відділу вивчення мистецької спадщини, а також співробітникам відділу А. Г. Вариводі, к.і.н, пров.н.с. та Д. В. Яшному, к.і.н, с.н.с. за допомогу в процесі підготовки цієї публікації.

³ Георг Хрістоф Айммарт (Старший) (нім. Georg Christoph Eimmart) (1638–1705) – засновник першої нюрнберзької обсерваторії, математик, гравер. З 1662 р. – член Нюрнберзької академії образотворчих мистецтв. З 1669 і до смерті – ректор академії.

іконографічними зразками розписів Троїцької церкви, порядок їхнього розгляду – за годинниковою стрілкою зверху вниз, починаючи з лівої верхньої до лівої нижньої.

Композиції Троїцької церкви, які наразі буде розглянуто, так само, як ілюстрації Біблії Вайгеля, супроводжені біблійними та літургійними текстами, але слов'янською мовою. Назву кожного сюжету системи розписів Троїцької церкви буде подано відповідно до цих текстів. Переважно тексти розміщено внизу композицій. Зазначимо, що в цій праці написи не буде проаналізовано, а лише означено їхню наявність, адже це питання потребує окремого дослідження.

Негатив інв. № КПЛ-Н-169. Усі чотири представлені композиції є іконографічними зразками зображень Троїцької надбрамної церкви тематичного циклу “Заповіді Євангельських Блаженств” (іл. 1). Ліворуч вгорі вміщено композицію **“Нагірна проповідь”**. Виконаний за цим зразком розпис **“Ісус осм блаженств апостолом и народом возвіщаєт”** у Троїцькій надбрамній церкві міститься у південній частині малої арки (іл. 2; 3), що сполучає пілястру південної стіни і південний пілон південно-західного хрещатого стовпа¹.

Зображено євангельський епізод, що відбувся на початку служіння Ісуса Христа в Галілеї. Перебуваючи поблизу Капернаума, Ісус навчає Заповідей Блаженства народ і учнів (Мт. 5:1-2). Представлено багатофігурну композицію. На тлі краєвиду, у лівій частині – Ісус, що сидить на пагорбі в тричетвертному повороті вправо. Ліва рука з розкритою долонею піднята і відведена в сторону. З усіх боків Спасителя оточено натовпом народу й апостолами. Фігура Ісуса наймасштабніша за інші. Нижче, на передньому плані – апостоли, що зображені сидячи півколом. Фігури в динамічних позах, закомпановані в дві групи. Натовп народу огинає пагорб. Юрба тісниться ліворуч фігури Ісуса. Численні фігури розміщено на сусідніх пагорбах.

Композицію гравюри було переведено до стінопису досить точно. В розписах добре впізнавані навіть пози й жести окремих фігур.

Праворуч вгорі вміщено композицію **“Блаженні вбогі духом”**. Виконаний за цим зразком розпис **“Блаженні нищі духом, яко тих єсть Царство Небесное”** у Троїцькій надбрамній церкві міститься у північній частині малої арки, що сполучає пілястру південної стіни і південний пілон південно-західного хрещатого стовпа (іл. 4)².

Алегорична композиція ілюструє першу Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:3). У лівій частині – юнак, який сидить на хмарі в тричетвертному повороті вправо й сором'язливим жестом намагається прикрити напівоголені груди. Праворуч, трохи вище – ангел, що уклінно стоїть на хмарі. Його представлено у тричетвертному повороті вліво, він обома руками простягає юнакові гіматій.

Композицію гравюри було переведено до стінопису досить точно, але дещо спрощено – було лише опущено зображення атрибутів влади, слави й багатства, що вміщено в нижній частині гравійованої ілюстрації.

Праворуч внизу наявна композиція **“Блаженні лагідні”** (іл. 5). Виконаний за цим зразком розпис у Троїцькій надбрамній церкві – це друга зверху композиція пілястри південної стіни **“Блаженні кротці, яко тіи наслідят землю”** (іл. 6; 7)³.

Алегорична композиція ілюструє Третю Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:5). У правому нижньому куті – юнак, який сидить на хмарі в тричетвертному повороті вліво. Обличчя підняте вгору. Ліва рука простягнута вгору, правиця – вперед. Ногами топче оголений меч і його піхви. У лівій верхній частині – фігура ангела в складному ракурсі. Лівою рукою він простягає юнакові квітку лілеї (на гравійованій ілюстрації це, імовірно, лаврова гілка), правицю відведено вбік.

Композицію гравюри було переведено до стінопису майже без змін⁴. Вважають, що саме це зображення Троїцької церкви стало зразком для аналогічної за сюжетом композиції церкви

¹ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 90. С. 97. Див. також у статтях каталогу додаткову бібліографію щодо розглядуваних композицій.

² Там само. № 89. С. 96.

³ Там само. № 89. С. 95.

⁴ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилїстика. С. 100.

Благовіщення сербського монастиря Крушедол, що було виконано майстрами лаврської школи в у 60-х рр. XVIII ст.¹ У стінопису крушедольського храму гравійований прототип – ілюстрація Біблії Вайгеля – також легко впізнається². Розміщення фігур тут майже таке саме, як на гравюрі, лише ангела зображено трохи нижче, майже на одному рівні з фігурою юнака.

Ліворуч внизу вміщено композицію **“Блаженні засмучені”** (іл. 8). Виконаний за цим зразком розпис у Троїцькій надбрамній церкві – це верхня композиція пілястри південної стіни **“Блаженні плачущі, яко ти утішаться”** (іл. 6)³.

Алегорична композиція ілюструє Другу Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:4). У лівій нижній частині – жінка, що уклінно стоїть на хмарі у тричетвертному повороті вправо і плаче над великим хрестом, що лежить поряд, праворуч. Краєм мафорія жінка витирає сльози (іноді цей сюжет визначають як “Плач над Гробом Господнім”). У правій верхній частині – зображення ангела з розгорнутими крилами, який стоїть на хмарі в тричетвертному повороті вліво й простягає руки до засмученої.

Композицію гравюрі було переведено до стінопису практично без змін⁴. За цим самим гравійованим прототипом було виконано розпис 60-х рр. XVIII ст.⁵ у південній частині віми Софії Київської на той самий сюжет (іл. 9). Композиція Софії дуже подібна як до аналогічного зображення Троїцької церкви (хоча фігури у софійських розписах більшого масштабу), так і до зображення гравюрі Біблії Вайгеля 1695 р.

Вважають, що саме це зображення Троїцької церкви було зразком для аналогічної за сюжетом композиції церкви Благовіщення сербського монастиря Крушедол (іл. 10), що була виконана майстрами лаврської школи в у 60-х рр. XVIII ст.⁶ У стінопису крушедольського храму гравійований прототип – ілюстрація Біблії Вайгеля також упізнавана⁷, хоча його було помітно змінено. Так, замість фігури жінки у лівій частині представлено фігуру чоловіка у правій. Зображення ангела, відповідно, переміщено ліворуч: його представлено у тричетвертному повороті вправо. Зазначимо, що композиції сербського храму супроводжено тими самими текстами з Євангелія слов'янською мовою, що й розписи лаврської Троїцької церкви.

Негатив КПЛ-Н-170. Усі чотири представлені композиції так само є іконографічними зразками зображень Троїцької надбрамної церкви циклу “Заповіді Євангельських Блаженств” (іл. 11). Ліворуч вгорі вміщено композицію **“Блаженні голодні та спрагли правди”** (іл. 12). Виконаний за цим зразком розпис у Троїцькій церкві – це верхня композиція південного пілону південно-західного стовпа **“Блаженні алчущі і жаждущі правди”** (іл. 13)⁸.

Алегорична композиція ілюструє Четверту Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:6). У лівій нижній частині – фігура напівоголеного чоловіка, що уклінно стоїть на хмарі в тричетвертному повороті вправо. Він поривчастим рухом простягає обидві руки у бік ангела, якого зображено у правому верхньому куті. Устами прагне припасти до глека, що подає йому ангел.

Характер зображень, пози й жести фігур у гравюрі й у стінопису дуже близькі. Проте у розписах лаврського храму алегорична фігура у лівій частині композиції – це юнак, у гравюрі – це старець, що зображений у тричетвертному повороті вправо. До того ж у гарвійованому аркуші біля ніг ангела, праворуч зображені знаряддя Страстей Христових –

¹ Давидов Д. Українски утицаји на српску уметност средине XVIII века и сликар Василије Романович // Зборник за ликовне уметности Матице српске 5. Нови Сад, 1969. С. 119-137; Пащенко Є. М. Про походження стінописів монастиря Крушедол у Сербії // Українське мистецтво у міжнародних зв'язках: Зб. наук. праць / Під ред. В. А. Афанасьєва. Київ : Наукова думка, 1983. С. 96-106.

² Медаковий Д. Зидно сликарство манастира Крушедола // Путєви српскога барока. Београд: Нолит, 1971. С. 126-127.

³ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 85. С. 94-95.

⁴ Там само. С. 99.

⁵ Уманцев Ф. С. Настінні розписи в мурованих спорудах // Історія українського мистецтва: В 6 т., 7 кн. / Голов. ред. УРЕ. К., 1968. Т. 3: Мистецтво другої половини XVII–XVIII ст. С. 176.

⁶ Давидов Д. Українски утицаји на српску уметност средине XVIII века... С. 119-137; Пащенко Є. М. Про походження стінописів монастиря Крушедол... С. 96-106.

⁷ Медаковий Д. Зидно сликарство манастира Крушедола... С. 126-127.

⁸ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 133. С. 122-123.

Лл. 1. Негатив “Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)”. Інв. № КПЛ-Н-169 (24×18 см, скло, фотонегатив). 1920–1930-ті рр.

Лл. 2. Троїцька надбрамна церква. Розписи пілястри південної стіни, південного пілону південно-західного хрещатого стовпа і малої арки між ними. Перша третина XVIII ст.

Лл. 3. “Ісус осм блаженств апостолом и народом возвіцаєт”. Троїцька надбрамна церква. Південна частина малої арки між пілястрою південної стіни та південним пілоном південно-західного хрещатого стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 4. “Блаженни нищії духом, яко тих єсть Царство Небесное”. Троїцька надбрамна церква. Північна частина малої арки між пілястрою південної стіни та південним пілоном південно-західного хрещатого стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 5. “Блаженні лагідні”. Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)

Лл. 6. Троїцька надбрамна церква. Розписи пілястри південної стіни (деталь). Перша третина XVIII ст.

Лл. 7. “Блаженни кротції, яко тіи наслідат землю”. Троїцька надбрамна церква. Друга зверху композиція пілястри південної стіни. Перша третина XVIII ст.

Лл. 8. “Блаженні засмучені”. Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)

Лл. 9. “Блаженні засмучені” (“Плач над Гробом Господнім”). Розписи собору Св. Софії (Київ). Південна частина віми. 60-ті рр. XVIII ст.

Лл. 10. “Блаженни плачуції, яко тіи утішатся”. Розписи церкви Благовіщення монастиря Крушедол (Сербія). 60-ті рр. XVIII ст.

терновий вінець, кліщі, тростина, бич. Біля фігури чоловіка – спустошені посудини різної форми і розміру. Ці деталі відсутні у стінопису Троїцької церкви.

Таку саму композиційну будову, оскільки прототип – ілюстрація Біблії Вайгеля 1695 р. був той самий¹, має й композиція 60-х рр. XVIII ст. “Блаженні голодні та спрагли правди” церкви Благовіщення сербського монастиря Крушедол, що було виконано майстрами лаврської школи.

Праворуч угорі вміщено композицію “Блаженні милостиві”. Виконаний за цим зразком розпис у Троїцькій надбрамній церкві – це третя зверху композиція пілястри південної стіни “Блаженні милостиві, яко тії помиловани будут”².

Алегорична композиція ілюструє П’яту Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:7). У лівій нижній частині зображено фігуру жінки з напівоголеними грудьми, що сидить на хмарі в оточенні чотирьох дітей. Фігури дітей представлені в різноманітних ракурсах. Вони стоять навколішки по двоє праворуч і ліворуч. Руки простягають до жінки. У правій частині, вище – ангел, що підлітає на хмарі. Його представлено у тричетвертному повороті вліво, руки розведено в сторони.

Характер зображень, пози й жести фігур на гравюрі й у стінопису дуже близькі. В стінопису, однак, зображення ангела розміщено праворуч жіночої фігури, на гравійованому аркуші – справа і над нею. Це пов’язано з тим, що композиції стінопису видовжено по горизонталі (такого формату площину мали лаврські майстри, тож вони дещо змінили зразок), а в гравюрі – видовжено по вертикалі.

У південній частині віми Софії Київської частково зберігся розпис 60-х рр. XVIII ст. на цей самий сюжет. Фігуру жінки у композиції Софії зображено у тому самому ракурсі, що й у лаврському храмі. Можна розрізнити три фігури дітей. У верхній частині – півфігурне зображення ангела з розгорнутими крилами. Він у тричетвертному повороті вліво. Правицю простягнуто вперед. Під композицією Софії – напис у чотири рядки, що виконано дрібними літерами. Він дуже погано зберігся, але це не євангельська цитата, як у Троїцькій церкві.

Праворуч внизу вміщено композицію “Блаженні миротворці”. Виконаний за цим зразком розпис у Троїцькій надбрамній церкві – це нижня композиція пілястри південної стіни “Блаженні миротворці, яко тії синове Божії нарекутся” (Іл. 16)³.

Алегорична композиція ілюструє Сьому Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:9). У правій частині – фігура юнака, що сидить на хмарі в тричетвертному повороті вліво. Правицю простягнуто вперед, у лівій руці – лаврова гілка. Праворуч – складені щит, меч, лук і стріли. Трохи нижче, ліворуч – фігури ще чотирьох юнаків, що зображені у різноманітних ракурсах. У руках усі тримають пальмові гілки. У верхній частині – зображення ангела із розгорнутими крилами, що підлітає на хмарі. Представлено у складному ракурсі. Обома руками тримає над головою досить широку й довгу стрічку.

Характер зображень, пози й жести фігур на гравюрі Біблії Вайгеля й у стінопису дуже близькі. Однак унаслідок різного формату композицій в кожному випадку різна відстань між фігурами. У гравюрі композицію видовжено по вертикалі, в стінописі – по горизонталі, тож відстань між фігурою ангела і юнаків менша. У гравюрі також представлено дещо більше предметів зброї біля фігури юнака у правій частині. Крім того, на стрічці над головою ангела у Троїцькій церкві відсутній текст. У гравюрі на стрічці міститься напис латинською мовою: “Filii Dei” (“Сини Божі”).

Зазначимо, що з південного боку віми Софії Київської під композицією “Блаженні милостиві” тематичного циклу Євангельських Блаженств зберігся фрагмент розписів 60-х рр. XVIII ст. Можливо, це рештки композиції “Блаженні миротворці” (у Троїцькій церкві розпис на цей сюжет розміщений саме під композицією “Блаженні милостиві”, тож можемо припустити, що у Софії порядок розміщення композицій був такий самий). Серед цих

¹ Медаковий Д. Зидно сликарство монастиря Крушедола... С. 127.

² Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 87. С. 95-96.

³ Там само. № 88. С. 96.

зображень у Софії можна розрізнити фрагмент ангельського крила у верхній частині і фрагмент зображення гіматія у правій частині.

Ліворуч внизу вміщено композицію **“Блаженні чисті серцем”**. Виконаний за цим зразком розпис у Троїцькій надбрамній церкві – це центральна композиція південного пілону південно-західного стовпа **“Блаженні чисті серцем яко ти Бога узрят”**¹.

Алегорична композиція ілюструє Шосту Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:6). Майже у центрі представлений юнак, який сидить на хмарі в тричетвертному повороті вправо. Фігура в складному ракурсі: торс повернуто вліво, голову лівим профілем до глядача й відхилено назад. Правицю юнак простягає у бік символічного зображення Св. Трійці у вигляді трикутника, що розміщене у лівому верхньому куті. У його зігнутій в лікті перед грудьми лівій руці – квітка лілеї. Зображення трикутника, що символізує Святу Трійцю, оповите хмарами.

Характер зображень, пози й жести фігур у гравюрі й у стінописі дуже близькі. Проте в стінописі композицію дещо спрощено. Зокрема, у гравійованій ілюстрації зображені промені світла, що “спадають” від символу Св. Трійці вниз до фігури юнака. Цього немає в стінопису. У гравюрі до того ж трикутник – символ Св. Трійці оточений численними зображеннями Небесних Сил у вигляді херувимських голівок із крильцями. Можливо, такі самі зображення були і в композиції Троїцької церкви, але пізніше були вкриті записами. У сильному збільшенні цифрового зображення цієї композиції можна розрізнити певні елементи й контури, які нагадують зображення Небесних Сил. Проте це питання потребує дослідження.

Негатив інв. № КПЛ-Н-171. Ліва верхня з чотирьох представлених композицій **“Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть”** – це іконографічний зразок розпису Троїцької надбрамної церкви **“Блаженні есте єгда ноносят вам и ижденут ви и рекут всяк зол глагол на ви, лжуще мене (ради)”** циклу **“Заповіді Євангельських Блаженств”**. У лаврському храмі це нижня композиція південного пілона південно-західного стовпа (іл. 19; 20)²

Алегорична композиція ілюструє Дев'яту Заповідь Євангельських Блаженств (Мт. 5:11). У лівій частині – фігура мученика, що постраждав за Господне Ім'я. Його зображено стоячи на хмарі, в тричетвертному повороті вправо. Торс повернуто вліво. Він спирається на праве коліно, руки розведено в сторони. Ліворуч фігури, у нижньому куті – круглий щит із знаком хризми. Над головою мученика, праворуч – фігура напівоголеного ангела, що зображений у польоті. Ангел у динамічній позі, у тричетвертному повороті вліво. У простягнутих руках тримає золотий вінець (у лівій руці) та пальмову гілку (в правій).

У правій нижній частині – дві фігури лихослівних гонителів. Попереду чоловік, якого зображено у тричетвертному повороті вліво, обличчя звернуто лівим профілем до глядача. З його уст виривається полум'я. Правою рукою він простягає мученикові змію, ліву опущено вниз. За ним, дещо вище – другий гонитель, зображений у тричетвертному повороті вправо спиною. Обличчя майже лівим профілем звернуто до глядача. Зігнуті в ліктях руки підняті й розведені в боки. У правій руці – дрючок, лівицю стиснуто в кулак.

Характер зображень, пози й жести фігур у гравюрі Біблії Вайгеля й у стінопису дуже близькі, навіть у деталях. У стінопису немає лише зображень променів, що “спадають” з лівого верхнього кута на фігури мученика й ангела.

Негатив інв. № КПЛ-Н-172. Усі чотири представлені композиції є іконографічними зразками зображень Троїцької надбрамної церкви тематичного циклу **“Отче наш”** (іл. 21). Ліворуч вгорі вміщено композицію **“Отче наш, що еси на небесах! Нехай святиться Ім'я Твоє”**. Виконаний за цим зразком розпис **“Отче наш иже еси на небесах, да святится Имя Твоє”** у Троїцькій надбрамній церкві розміщено на північній малій арці, що сполучає пілястру західної стіни з західним пілоном північно-західного хрещатого стовпа (іл. 22)³.

Алегорична композиція ілюструє закликання Господньої Молитви (Мт. 6:9б). Зображені праведники і Небесні Сили, що прославляють Господне Ім'я. Композиція має

¹ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 134. С. 123.

² Там само. № 135. С. 123-124.

³ Там само. № 72. С. 83-84.

центричну будову. Вгорі у центрі, в ореолі променів світла – написане єврейською мовою Господнє Ім'я: יהוה [Адонаї].

Цей напис оточено декількома колами фігур праведників і ангелів. Ракурси фігур складні й різноманітні. Дещо нижче, майже всередині – ще велика група праведників. Фігури розміщені півколом. У нижній частині композиції – натовп праведників, що стоять уклінно і також звернені до тексту з Іменем Божим. Ці фігури дещо більшого масштабу ніж зображення, розміщені вище.

Композиція Троїцької церкви помітно відрізняється від гравійованого прототипу. Вона має центричну будову. Крім написаного єврейською мовою Імені Господнього, зображені також Ісус Христос (у північній частині) і Св. Дух у вигляді голуба з розгорнутими крилами (в центрі). Фігури праведників і ангелів, що оточують зображення осіб Св. Трійці, менш численні, ніж у гарвюрі. Зображення фігур праведників, що розташовані у західній частині арки, закомпоновано в два ряди. Фігури представлено в складних ракурсах і розміщено півколом. Це приклад доволі творчого використання лаврськими майстрами іконографічного зразка. Додамо, що цю гравійовану ілюстрацію Біблії Вайгеля було творчо переосмислено в розписах лаврського храму іншого історичного періоду – Хрестовоздвиженської церкви кінця XIX ст. У передіконостасній частині на південному склепінні там представлено композицію “Радуйтеся і веселитесь яко мзда Ваша многа на небесех”. Вона центрична за побудовою і нагадує композицію північної малої арки Троїцької церкви. Хоча в центрі зображений Животворящий Хрест в ореолі променів світла, а не Особи Св. Трійці¹.

Значно точніше гравійований прототип – ілюстрацію Біблії Вайгеля відтворено в іконі-картині “Отче наш” лаврської школи другої половини XIX ст. (інв. № КПЛ-Ж-1413) (іл. 23). У верхньому ряду в центрі представлено сюжет “Да святится Имя Твое, да придет Царствие Твое”. З композицією гравюри тут збігаються навіть окремі деталі. В цій самій іконі, у верхньому ряду ліворуч розміщено сюжет “Отче наш Иже еси на небесах”, де представлено фігуру Бога Отця з розведеними в сторони руками серед хмар. Це зображення також виконано за композицією гравійованої ілюстрації Біблії Вайгеля, що представлено на вже описаному вище негативі інв № КПЛ-Н-171 праворуч внизу (іл. 18).

Праворуч вгорі вміщено композицію “Нехай прийде Царство **Твоє**”. Виконаний за цим зразком розпис “**Да прийде Царствие Твоє**” у Троїцькій надбрамній церкві розташовано на північній малій арці, що сполучає пілястру західної стіни з західним пілоном північно-західного хрещатого стовпа (іл. 24; 25)².

Алегорична композиція ілюструє друге прохання Молитви Господньої (Мт. 6:10). У центрі – зображення Св. Духа у вигляді голуба з розгорнутими крилами в ореолі променів світла. Промені “спадають” на фігуру праведника, що представлена в нижній частині. Ця фігура більша за масштабом ніж інші. Праведника представлено як юнака. Він сидить на хмарі у тричвертному повороті вліво, руки простягнуті у молитовному жесті вгору. Зображення Св. Духа і праведника оточені фігурами Небесних Сил. Деякі ангели тримають в руках атрибути. У правій частині у одного з ангелів – рипіда. В іншого на голові митра, якої він торкається піднятими руками. Ще один з ангелів у правій частині у відведених убік руках тримає скіпетр і царський вінець. Вгорі – ангели з пальмовими гілками. У лівій частині внизу – ангел з лавровою гілкою. Вище – ангел з потиром у простягнутій правиці. Над потиром – зображення круглої облатки. Вище – ангел з пальмовою гілкою і ангел із палаючим смолоскипом у руках.

Гравійований прототип в розписах лаврського надбрамного храму легко впізнаваний. Проте внаслідок того, що композицію Троїцької церкви мали виконати на ввігнутій поверхні арки, вона набула чіткої центричності – голови усіх фігур спрямовано до центру. І зображення у західній частині “прочитуються” у той бік, що й розписи західної стіни – вони

¹ Кондратюк А. Ю. Стінопис кінця XIX ст. Хрестовоздвиженської церкви Києво-Печерської лаври: до питання спадковості традиції в розписах лаврської школи // Могилянські читання 2020. Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи. Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, видавництво “Фенікс”. С. 147-148.

² Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 73. С. 84-85.

Іл. 11. Негатив "Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)". Інв. № КПЛ-Н-170 (24×18 см, скло, фотонегатив). 1920–1930-ті рр.

Іл. 12. "Блаженні голодні та спрагли правди". Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)

Іл. 13. "Блаженни алчущіи і жаждущіи правди". Троїцька надбрамна церква. Верхня композиція південного пілона південно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

Іл. 14. "Блаженни алчущіи і жаждущіи правди". Розписи церкви Благовіщення монастиря Крушедол (Сербія). 60-ті рр. XVIII ст.

Іл. 15. "Блаженни милостивіи, яко ти помиловани будут". Троїцька надбрамна церква. Третя зверху композиція пілястри південної стіни. Перша третина XVIII ст.

Іл. 16. "Блаженни миротворци, яко ти синове Божіи нарекутся". Троїцька надбрамна церква. Нижня композиція пілястри південної стіни. Перша третина XVIII ст.

Іл. 17. "Блаженни чистіи серцем яко ти Бога узрят". Троїцька надбрамна церква. Центральна композиція південного пілона південно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

Іл. 18. Негатив "Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)". Інв. № КПЛ-Н-171 (24×18 см, скло, фотонегатив). 1920–30-ті рр.

Іл. 19. Троїцька надбрамна церква. Розписи південного пілона південно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

Іл. 20. "Блаженни есте егда поносят вам и ижденут ви и рекут всяк зол глагол на ви, лжущє мене (ради)". Троїцька надбрамна церква. Нижня композиція південного пілона південно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

перевернуті “вниз головами” відносно фігур східної частини арки. Через це, напевно, фігуру ангела, що тримає смолоскип, в стінопису вміщено в праву частину.

Гравійований прототип – ілюстрація Біблії Вайгеля 1695 р. легко впізнаваний також в іконі-картині “Отче наш” лаврської школи другої половини XIX ст. У верхньому ряду праворуч тут представлено сюжет “Да будет воля Твоя”, яка в деталях відтворює композицію гравюру (іл. 23; 26). Ще один приклад використання цього ж гравійованого зразка на лаврських теренах – ікона антипендіума іконостаса Хрестовоздвиженської церкви кінця XIX ст. Як і композиція південної арки Троїцької церкви, вона має назву “Да придет Царствие Твое” (іл. 27)¹. Формат тут не вертикальний, а видовжений по горизонталі.

Праворуч внизу вміщено композицію “**Хліб наш насущний дай нам сьогодні**”. Виконаний за цим зразком розпис “**Хліб наш насущний даждь нам днесь**” – це верхня композиція західного пілону південно-західного стовпа (іл. 28; 29)².

Алегорична композиція ілюструє четверте прохання Молитви Господньої (Мт. 6:11). У центрі – фігура ангела, що сидить на хмарі в тричетвертному повороті вліво. Обличчя повернуто вправо. На голові – вінок із квітів. Правицю відведено вбік, лівою рукою він підтримує сніп колосся. Біля його ніг у лівій частині – кошик із хлібами і різноманітні плоди. У верхній частині, праворуч – ангел, що представлений у польоті. Зображено у динамічній позі, у тричетвертному повороті вправо. Обома руками тримає Ріг Достатку, з якого випадають монети. Вгорі ліворуч – фігура ангела, що зображений у польоті. Представлений у складному ракурсі, торс – у тричетвертному повороті вправо. У простягнутих руках тримає царський вінець, скіпетр і пальмову гілку.

Композицію гравійованої ілюстрації було переведено до стінопису майже без змін. За цією ж ілюстрацією Біблії Вайгеля було виконано також композицію “Хліб наш насущний даждь нам днесь”, що розміщено в центрі ікони-картини “Отче наш” лаврської школи другої половини XIX ст. (іл. 30). Тут, однак, було додано ще й краєвидні зображення – у правій нижній частині, нижче фігури ангела представлено засіяні поля й виноградники.

Ліворуч внизу вміщено композицію “**Нехай буде воля Твоя**”. Виконаний за цим зразком розпис “**Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли**” – це верхня композиція західного пілона північно-західного хрещатого стовпа Троїцької церкви (іл. 31)³.

Алегорична композиція ілюструє третє прохання Молитви Господньої (Мт. 6:10б). У центрі – ангел, що сидить на хмарі в тричетвертному повороті вправо. Голову повернуто вліво. Лівою рукою тримає довгий розгорнутий картуш. Правицею робить на ньому записи. Праворуч зображені сонце, місяць, зірки, блискавки.

Композицію гравійованої ілюстрації було переведено до стінопису майже без змін. В стінопису, однак, відсутній виконаний великими літерами напис “FIAT” (“Нехай буде”), що міститься в лівій частині гарвійованої ілюстрації. За цією ж ілюстрацією Біблії Вайгеля було виконано композицію “**Яко на небеси и на земли**”, що представлена в іконі-картині “Отче наш” лаврської школи другої половини XIX ст., у середньому ряду ліворуч. Латинського напису тут також немає (іл. 23).

Негатив інв. № КПЛ-Н-173. Усі чотири представлені композиції є іконографічними зразками для зображень Троїцької надбрамної церкви тематичного циклу “Отче наш”.

Ліворуч угорі вміщено композицію “**І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим**”. Виконаний за цим зразком розпис “**І остави нам долги наша яко і ми оставляем должником нашим**” – це середня композиція західного пілона північно-західного хрещатого стовпа Троїцької церкви (іл. 31)⁴.

¹ Кондратюк А. Ю. Стінопис кінця XIX ст. Хрестовоздвиженської церкви Києво-Печерської лаври: до питання спадковості традиції в розписах лаврської школи. С. 151.

² Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 118. С. 115.

³ Там само. № 98. С. 104.

⁴ Там само. № 99. С. 104-105.

Алегорична композиція ілюструє п'яте прохання Молитви Господньої (Мт. 6:12). У правій частині – чоловік, який уклінно стоїть на хмарі в тричетвертному повороті вліво. Лівою рукою тримає перед собою довгий розгорнутий сувій із написами. Правицею витирає на ньому верхню частину текстів. Ліворуч – зображення ангела, що стоїть на хмарі в тричетвертному повороті вправо. Голову правим профілем звернено до глядача. Перед ним ліворуч – велика довга скрижаль із написами. Правою рукою він тримає її за верхній край, лівою витирає верхню частину текстів.

Композицію гравійованої ілюстрації було переведено до стінопису майже без змін. У стінопису, однак, відсутні зображення архітектурної споруди у правій частині. За цією ж ілюстрацією Біблії Вайгеля було виконано композицію “І остави нам долги наша яко і ми оставляем должником нашим”, що представлено в іконі-картині “Отче наш” лаврської школи другої половини ХІХ ст. у середньому ряду праворуч. Тут у правій частині є зображення архітектурної споруди.

Праворуч вгорі вміщено композицію “**І не введи нас у спокусу**”. Виконаний за цим зразком розпис “**І не введи нас во искушеніє**” – це середня композиція західного пілону південно-західного хрещатого стовпа Троїцької церкви (іл. 33)¹. Алегорична композиція ілюструє шосте прохання Молитви Господньої (Мт. 6:13). Зображено момент гріхопадіння прабатьків Адама і Єви. У центрі – праотець Адам, який стоїть у тричетвертному повороті вправо спиною. Долоні зігнутих у лікті рук з'єднано. Праворуч – напівоголена фігура праматірі Єви. Зображено у тричетвертному повороті вліво, ноги дещо зігнуті в колінах. Правицею Єва торкається Адамового плеча, в опущеній лівій руці – людський череп.

У лівій частині – зображення Древа Пізнання із “забороненими” плодами. Один із плодів дуже великого розміру лежить під деревом. Змій-спокусник обвиває стовбур. Його голову повернуто в бік Адама. Вгорі – хмара, з якої на прабатьків “спадають” промені світла. На дальньому плані – зображення водойми, сповненої фантастичними істотами – тритонами й nereїдами, що “запозичені” з античної міфології.

Композицію гравійованої ілюстрації було переведено до стінопису з незначними змінами. В стінопису відсутнє зображення водойми з фантастичними істотами. Немає також зображення саява, що лине згори на прабатьків. За цією ж ілюстрацією Біблії Вайгеля було виконано композицію “**І не введи нас во искушеніє**”, що представлена в іконі-картині “Отче наш” лаврської школи другої половини ХІХ ст., у нижньому ряду ліворуч (іл. 34). У порівнянні з гравійованою ілюстрацією краєвид тут спрощено і зображення водойми з тритонами й nereїдами також відсутнє. Але є зображення саява, що сходить згори на прабатьків.

Праворуч внизу вміщено композицію “**Бо Твоє єсть Царство**”. Виконаний за цим зразком розпис “**Яко Твоє єсть Царство, и сила, и слава Отца, и Сина, и Святаго Духа, нині и присно, и в віки віков. Аминь**” – це нижня композиція західного пілона південно-західного хрещатого стовпа Троїцької церкви (іл. 28)².

Алегорична композиція, що побудована за геральдичним принципом, ілюструє слововлення Молитви Господньої (Мф. 6:13б). У центрі – зображення серця, контури якого наведено широкою смугою, а в середині – зображення голуба з розгорнутими крилами, що у дзьобі тримає прямокутну дощечку з написом: [АМИНЬ,]. Серце увінчано хмарою, з якої “виходить” “рука Господня”. Персти руки складено в благословляючому жесті. Зображення серця оточене променями світла. У кутах композиції – літери (у кожному куті по одній), що разом становлять латинське слово: “А М Е N”.

Композицію гравійованої ілюстрації було переведено до стінопису майже без змін. Однак у стінопису немає зображення саява навколо серця і всі написи виконано слов'янською мовою. За цією ж ілюстрацією Біблії Вайгеля було виконано композицію “АМИНЬ”, що представлено в іконі-картині “Отче наш” лаврської школи другої половини

¹ Кондратьюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 119. С. 115.

² Там само. № 120. С. 115.

Лл. 21. Негатив “Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)”. Інв. № КПЛ-Н-172 (24×18 см, скло, фотонегатив). 1920–1930-ті рр.

Лл. 22. “Отче наш иже еси на небесех, да святится Имя Твое”. Троїцька надбрамна церква. Розписи малої арки, що сполучає пілястру західної стіни з західним пілоном північно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 23. Ікона-картина “Отче наш”. Друга половина XIX ст. Полотно, олія; 138×102 см. Інв. № КПЛ-Ж-1413

Лл. 24. “Да придет Царствие Твое”. Троїцька надбрамна церква. Розписи малої арки, що сполучає пілястру західної стіни із західним пілоном південно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 25. “Да придет Царствие Твое”. Троїцька надбрамна церква. Розписи малої арки, що сполучає пілястру західної стіни з західним пілоном південно-західного стовпа (деталь). Перша третина XVIII ст.

Лл. 26. “Да будет воля Твоя”. Ікона-картина “Отче наш” (деталь). Друга половина XIX ст. Полотно, олія; 138×102 см. Інв. № КПЛ-Ж-1413

Лл. 27. “Да придет Царствие Твое”. Кінець XIX ст. Хрестовоздвиженська церква Києво-Печерської лаври. Ікона антепендіума іконостаса

Лл. 28. Розписи західного пілона південно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 29. “Хліб наш насущный даждь нам днесь”. Троїцька надбрамна церква. Верхня композиція західного пілона південно-західного стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 30. “Хліб наш насущный даждь нам десь”. Ікона-картина “Отче наш” (деталь). Друга половина XIX ст. Полотно, олія; 138×102 см. Інв. № КПЛ-Ж-1413.

Лл. 31. Розписи західного пілона північно-західного хрещатого стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 32. Негатив “Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)”. Інв. № КПЛ-Н-173 (24×18 см, скло, фотонегатив). 1920–1930-ті рр.

Лл. 33. “И не веди нас во искушеніє”. Троїцька надбрамна церква. Середня композиція західного пілона південно-західного хрещатого стовпа. Перша третина XVIII ст.

Лл. 34. “И не веди нас во искушеніє”. Ікона-картина “Отче наш” (деталь). Друга половина XIX ст. Полотно, олія; 138×102 см. Інв. № КПЛ-Ж-1413

Лл. 35. “АМИНЬ”. Ікона-картина “Отче наш” (деталь). Друга половина XIX ст. Полотно, олія; 138×102 см. Інв. № КПЛ-Ж-1413

Лл. 36. “Избави нас от лукавого”. Ікона-картина “Отче наш” (деталь). Друга половина XIX ст. Полотно, олія; 138×102 см. Інв. № КПЛ-Ж-1413

Лл. 37. Негатив “Ілюстрація Біблії Вайгеля (Аугсбург, 1695)”. Інв. № КПЛ-Н-175 (24×18 см, скло, фотонегатив). 1920–1930-ті рр.

Лл. 38. Розписи другого поверху притвору біля входу до церкви. Перша третина XVIII ст.

Лл. 39. “Недалече еси от Царствія Божія”. Троїцька надбрамна церква. Притвор. Композиція в люнеті над вхідним отвором до приміщення церкви. Перша третина XVIII ст.

Лл. 40. “Соберет избраннія своя от четырех вітров”. Троїцька надбрамна церква. Розписи головного склепіння притвору. Перша третина XVIII ст.

XIX ст., у нижньому ряду праворуч (іл. 35). Вона дуже близька до гравійованого прототипу. Сяйво навколо серця тут зображено.

Подібна за схемою композиція міститься також в одному з альбомів зібрання “кужбушків”¹. Зміст її, однак, зовсім інший – представлено Орден Золотого Руна. Але інші елементи схожі: геральдичний принцип зображення, у центрі – серце, в якому – голуб. Навколо серця – ланцюг Ордену Золотого Руна. Для європейської практики гравіювання ранньомодерної доби були властиві подібні “запозичення”. Певні композиційні схеми могли використовувати різні майстри в різних образотворчих та ідейних контекстах.

Ліворуч внизу вміщено композицію “Але визволи нас від лукавого”. Виконаний за цим зразком розпис “**Но избави нас от лукавого**” – це нижня композиція західного пілона північно-західного хрещатого стовпа Троїцької церкви (іл. 31)².

Алегорична композиція ілюструє сьоме прохання Молитви Господньої (Мт. 6:13). Зображено фігуру напівоголеного грішника, якого прикуто до скелі за зап’ястя лівої руки, до великого круглого щита – за щиколотку правої ноги, а на рівні талії притягнуто до скелі металевим обручем. Фігуру зображено у тричетвертному повороті вліво. Вгорі в лівій частині – ангел у польоті. Фігура у складному ракурсі. Ліву руку піднято вгору, правою він простягає грішникові ключі. У правій частині, за спиною грішника – фігура диявола, що стоїть, нахилившись уперед, у тричетвертному повороті вліво. У простягнутій лівій руці він тримає кінець мотузки, яка обплутує грішника ззаду. Правицю піднято вгору.

Алегорична композиція ілюструє сьоме прохання Молитви Господньої (Мт. 6:13). Зображено фігуру напівоголеного грішника, якого прикуто до скелі за зап’ястя лівої руки, до великого круглого щита – за щиколотку правої ноги, а на рівні талії притягнуто до скелі металевим обручем. Фігуру зображено у тричетвертному повороті вліво. Вгорі в лівій частині – ангел у польоті. Фігура у складному ракурсі. Ліву руку піднято вгору, правою він простягає грішникові ключі. У правій частині, за спиною грішника – фігура диявола, що стоїть, нахилившись уперед, у тричетвертному повороті вліво. У простягнутій лівій руці він тримає кінець мотузки, яка обплутує грішника ззаду. Правицю піднято вгору.

Композицію гравійованої ілюстрації було переведено до стінопису майже без змін. За цією ж ілюстрацією Біблії Вайгеля виконано композицію “Избави нас от лукавого”, що представлено в центрі нижнього ряду ікони-картини “Отче наш” лаврської школи другої половини XIX ст.

Негатив КПЛ-Н-175. Дві з чотирьох представлених композицій є іконографічними зразками для зображень притвору Троїцької надбрамної церкви (іл. 37). Ліворуч вгорі вміщено композицію “**І Царство Боже наблизилось**”. Виконаний за цим зразком розпис “**Недалече еси от Царствія Божія**” – це композиція в люнеті над вхідним отвором з притвору до приміщення церкви (іл. 38; 39)³.

Представлено євангельський епізод, що відбувся на початку служіння Ісуса в Галілеї. Після видання Іоанна Хрестителя Ісус проповідує Євангеліє і свідчить про наближення Царства Божого (Мр. 1:14-15). Дію розгорнуто на тлі краєвиду з руїнами античного храму. В центрі, на передньому плані, – Ісус Христос, Який розмовляє з фарисеєм (фігура останнього у лівій частині). Фігура Христа – у тричетвертному повороті вліво, обличчя лівим профілем до глядача. Правицю простягнуто вперед долонею. Ліву руку піднято у “вказівному” жесті. Фарисей, з яким розмовляє Ісус – у тричетвертному повороті вправо. Ліву руку простягнуто до Христа, правицю відведено вбік. Праворуч фігури Спасителя на другому плані – невелика група фарисеїв (чотири фігури), що прямують у бік руїн. Фігури представлено в динамічних позах, із жвавою жестикуляцією.

¹ ІР НБУВ, ф. 229, № 35, арк. 16.

² Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 100. С. 105.

³ Там само. № 20. С. 42.

Композиція гравійованої ілюстрації в переведенні до стінопису зазнала незначних змін – лаврські маляри додали ще дві фігури фарисеїв біля правого краю композиції і ще одне зображення пальми.

Праворуч внизу вміщено композицію **“І зберуть Його вибраних від вітрів чотирьох”**. Виконаний за цим зразком розпис **“Соберет избрания своя от четырех ветров”** – це композиція склепіння притвору Троїцької церкви (іл. 40)¹.

Представлена багатофігурна композиція, що ілюструє текст Євангелія від Св. ап. Матвія (Мт. 24:31б). Сюжет відбиває зміст пророчих слів Христа на горі Єлеонській про скінчення віків. У центрі – зображення Бога Отця, Який стоїть на хмарі. Фігура у тричетвертному повороті вправо, голову повернуто вліво. Руки розведено в сторони. Господа представлено як чоловіка середнього віку. Його німб має вигляд трикутника. Навколо фігури Господа – зображення Небесних Сил, розміщених у кілька рядів. Небесні Сили оточують також і хмару, на якій Він стоїть. З хмари “виходять” промені світла і “падають” зірки.

Композицію обрамовують великі фігури чотирьох ангелів, що сурмлять у сурми. Їх зображено у складних ракурсах, у стрімкому польоті.

Під час переведення до стінопису композиція гравійованої ілюстрації зазнала певних змін. У Троїцькій церкві Господа представлено як сивобородого старця, Який сидить на престолі. До композиції ввели також багато текстів, що “відходять” від уст Небесних Сил. Напис розміщено також над центральною фігурою Господа.

Підводячи підсумки з усього викладеного вище, можемо стверджувати, що лаврська малярська майстерня першої половини XVIII ст. не лише мала й широко використовувала як зразки гравюри аугсбурзького видання Біблії Вайгеля 1695 р. Але ці гравійовані ілюстрації в той час були зразками для розписів не тільки лаврських храмів – доказом цього є фрагментарно збережені розписи Софії Київської XVIII ст. і сербського монастиря Крушедол 60-х рр. XVIII ст.

Однак навіть наприкінці XIX ст. ці зображення нерідко ставали джерелом іконографії для лаврських розписів й ікон. Це засвідчують збережені розписи лаврських храмів XIX ст, зокрема розписи й ікона іконостаса Хрестовоздвиженської церкви, а також ікона-картина “Отче наш” другої половини XIX ст. з колекції Заповідника, що досить точно відтворює гравійовані ілюстрації Біблії Вайгеля.

Негативи на склі з аркушів аугсбурзького видання Біблії Вайгеля було виконано у 1920–1930-х рр. Тож ще в першій третині минулого століття ця Біблія, або окремі її аркуші були на теренах Києво-Печерської лаври. Це дає підстави жевріти надії, що з часом буде виявлено й саме видання, що належало лаврській малярській майстерні, або, принаймні, його частини. В будь-якому разі негативи з колекції Заповідника, що містять зображення аркушів Біблії Вайгеля, варті того, щоб бути введеними до наукового обігу.

¹ Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. № 1-3. С. 23-24.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021